

**ХУДУДЛАР ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА САНОАТ
КЛАСТЕРЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ АХАМИЯТИ. (БУХОРО ВИЛОЯТИ
МИСОЛИДА)**

Низамов Аслитдин Бадреддинович
(Бухоро давлат техника университети профессори)

Хамроев Анвар
(Бухоро давлат техника университети
мустақил тадқиқотчиси)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16891295>

Аннотация. Мазкур мақолада чорвачиликни ривожлантириш, тери хомашёсини қайта ишлаш асосида “чарм-пойабзал маҳсулотлари” саноат кластерини ташкил этишининг асослари, мавжуд муаммолар ва ечим йўллари таҳлил қилинади. Бухоро вилоятида саноат кластерини ташкил этиш бўйича амалий таклифлар илгари сурилади.

Калит сўзлар: Минтақа, интеграл, тармоқ, рақобатбардошлик, кластер.

В данной статье анализируются основы создания промышленного кластера «кожанно-обувные изделия» на основе развития животноводства и переработки кожевенного сырья, существующие проблемы и пути их решения. Будут представлены практические предложения по созданию промышленного кластера в Бухарской области.

Ключевые слова: Регион, интеграция, сеть, конкурентоспособность, кластер.

This article analyzes the foundations of creating an industrial cluster "leather and footwear products" based on the development of livestock farming and processing of raw leather, existing problems and ways to solve them. Practical proposals for creating an industrial cluster in the Bukhara region will be presented.

Keywords: Region, integration, network, competitiveness, cluster.

Таҳлил ва натижалар: Рақобатнинг кучайиши ва уни бошқаришнинг инновацион шакллари ва усулларининг пайдо бўлиши, ташқи муҳитда рақобатбардошликни ошириш туфайли соҳаларда янги муаммоларнинг пайдо бўлиши корхоналарни доимий равишда рақобатбардошликни ошириб боришни талаб қилади. Айниқса чорвачиликни ривожлантириш, қорақўл, тери маҳсулотларини етиштириш самарадорлигини ошириш учун узок муддатли даврга мўлжалланган тадбирларни амалга оширишни талаб этади.

Маълумки, чорвачилик маҳсулотларини етиштиришни ташкил этишда турли адабиётларда чорвачилик тизимларига ажратилган ҳолда талкин этилади. Хусусан, ФАО чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришда тизимли ёндашувга асосланган

тадқиқотларни олиб борган. Унга кўра чорвачилик махсулотларини ишлаб чиқариш ва атроф мухит ўртасидаги ўзаро боғлиқликни ўзида ифода этган ёндашув орқали чорвачиликни бир қатор тизимларга ажратиб чиққан⁶. Жумладан, - чорвачилик махсулотларини ёпик тизимда етиштириш, унда 10 фоиздан кам озуқани хўжалик ўзининг ер майдонида етиштиради, қолган қисми харид қилинади; - чорвачилик махсулотларини сугориладиган ёпик тизимда етиштириш, бунда 50 фоиздан ортиқ озуқа ўз хўжалигидаги сугориладиган майдонларга етиштирилади; - яйлов чорвачилиги, унда 90 фоиз озуқа ёмғир ҳисобига табиий униб чиққан ерларда етиштирилади; - аралаш тизимли чорвачилик, бунда озуқа ўзида етиштирилади, бази мавсумларда четдан харид қилинади ва яйловларда хайдаб боқилади. Ундан ташқари бир қатор илмий адабиётларда чорвачилик махсулотларини ишлаб чиқаришни тизимларга ажратган ҳолда ўрганилганлигини кузатишимиз мумкин. Улар орасида кенг тарқалган тизимларда қуйидаги 4 та шаклда ажратилган. Жумладан, кўчмачи чорвачилик, ярим кўчмачи чорвачилик, яйлов чорвачилиги ва турғун боқилувчи чорвачилик⁷. Сайёрамизда мавжуд қишлоқ хўжалиги ерларининг учдан бир қисми яйловлардан иборат бўлиб, ундан бир неча юз миллион аҳоли чорва молларини парваришда фойдаланади. Яйловлар қишлоқ хўжалиги ерларининг энг оғир қисмларидан бири саналиб, у ёғингарчилик миқдори кам бўлган, маданий экинларни экиш ва ундириш имконияти қийин бўлган шароитда чўл яйлов ўсимликлари ҳисобига чорвачилик махсулотларини етиштириш имкониятини берувчи ҳудудлардир. Яйловлар қийин шароитда чорвачилик фаолияти билан шуғулланувчи аҳолини озик-овқат, даромад ва иш билан таъминлайдиган энг яхши ҳаёт манбаи ҳисобланади. Шу боис, ҳар қандай мамлакат учун яйловлардан самарали фойдаланиш масаласи нафақат табиий-экологик, балки аҳолини озик-овқат хавфсизлигини таъминлаш, бандлик каби ижтимоий масалаларни ҳам камраб олганлиги сабабли долзарблик касб этади.

⁶ H. Steinfeld is Senior Officer (Programme, Policy & Planning) and J. MakiHokkonen is Senior Officer (Livestock Production Systems), Animal Production and Health Division, FAO, Rome, Italy. <http://www.fao.org/3/v8180t/v8180t0y.htm>

⁷ Отрасли животноводства. <https://geographyofrussia.com/otrasli-zhivotnovodstva/>

1-Адир яйловлар, 2- тоғ ва тоғ олди яйловлар, 3-пичанзорлар, чўл яйловлари.

1-расм. Ўзбекистонда яйлов майдонларининг таркиб, фоизда.

Мамлакатимизда яйлов чорвачилигини ривожлантиришда қорақўлчилик тармоғининг ўрни беқиёс. Сабаби, мамлакатимизда мавжуд яйлов ҳудудлари табиий ва иқлим шароитлари турлича булиб, улар денгиз сатхидан турли баландликларда жойлашганлиги сабабли, узининг табиий-географик ва яйлов-озуқа шароитлари турлитумандир. Ўзбекистон ҳудудидаги (чўл, ярим чўл, адир (тоғолди) ва тоғ яйловлари) яйловлар 21 млн 100 минг гектарни ташкил қилади. Республикамиз яйловларининг асосий қисми чўл ва ярим (чала) чўл яйловларидан иборат булиб, иқлими кескин континенталь, ҳаво ҳароратининг кунлик ва мавсумий ўзгаришлари катта миқдорда фарқланади (1-расм). Статистик маълумотлар асосида мамлакатимизда яйлов чорвачилигини, қорақўл, жун, тери етиштиришни ривожлантириш учун катта имкониятлар борлигини алоҳида таъкидлаш зарур. Кейинги йилларда ҳукумат томонидан тармоқ корхоналарида ипакчилик маҳсулотлари ҳажмини ва экспорт салмоғини ошириш борасида мақсадли ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасида пиллачилик ва қорақўлчиликни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2020 йил 2 сентябрдаги ПФ-6059-сон [Фармони](#), «[Қорақўлчилик тармоғини янада ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида](#)» 2021 йил 9 февралдаги ПҚ-4984-сон ҳамда «[Республикада мавжуд яйловлардан унумли фойдаланиш, ипак ва жунни қайта ишлашни қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида](#)» 2021 йил 8 июлдаги ПҚ-5178-сон қарорлари ижросини таъминлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарорини бажариш мақсадида 2019-24 йилларда қорақўл зотли қўйлар бош сони, жун ва қорақўл тери ишлаб чиқаришни кўпайтиришнинг прогноз параметрлари тасдиқланган бўлиб, қорақўлчилик маҳсулотларини қайта ишлашни ташкил этувчи, хом ашё етказиб бериш корхоналари рўйхатлари алоҳида ишлаб чиқилган. Навоий вилоятида қорақўл зотли қўйларнинг сур ранги бўйича, Қашқадарё вилоятида қора ва кўк ранги бўйича

юқори элита синфли наслдор қоракўл қўйлар етиштиришга ихтисослаштирилган Илмий-наслчилик тажриба станциялари ташкил этилади. Ушбу станцияларни ташкил этиш билан боғлиқ харажатлар ҳокимликларнинг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобига қопланади. 2019-2023 йилларда қоракўлчилик хўжаликларига етиштириб экспортга сотилган ҳар бир дона қоракўл териси учун Давлат бюджетидан 50 минг сўмдан ва ҳар бир дона қоракўлча териси учун 75 минг сўмдан субсидиялар ажратилди⁸.

Дарҳақиқат, йилдан йилга рақобат кучайиб чарм-пойабзал ва мўйначилик соҳасини бошқариш тизимининг самарадорлигини ошириш, хомашёни қайта ишлашни чуқурлаштириш, илғор технологияларни жорий этиш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар турини диверсификациялаш ва экспорт қилинадиган товарларни кенгайтириш асосида уларнинг жадал ривожланиши учун зарур шарт-шароит яратиш зарур. Ўзбекистонда ҳам “Чарм-пойабзал ва мўйначилик” соҳаларини ривожлантириш бўйича кўплаб ишлар амалга оширилган ва амалга оширилмоқда. Бунга мисол тариқасида Президент томонидан 11.10.2023 йилдаги «Чарм-пойабзал ва мўйначилик соҳаларида ислохотларни янада жадаллаштириш ва экспорт салоҳиятини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-331-сон қарор имзоланди[1]. 2018 йил 3 майида эса давлатимиз раҳбарининг “Чарм-пойабзал ва мўйначилик соҳаларини ривожлантириш ва экспорт салоҳиятини оширишни янада рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилинган. Унга мувофиқ, “Ўзбекчармпойабзали” уюшмаси “Ўзчармсаноат” уюшмаси этиб қайта ташкил қилинди. 2022 йил 26 февралдаги “Чарм-пойабзал ва мўйначилик соҳаларида тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарор билан эса, тери хомашёсини чуқур қайта ишлаш асосида ундан юқори кўшилган қийматли тайёр чарм-пойабзал маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва экспорт қилишни жадаллаштириш мақсадида 2026 йилга қадар чарм-пойабзал ва мўйначилик маҳсулотлари экспортини 2,8 баробар кўпайтириш вазифаси белгиланди.

Бугунги кунда мазкур ҳужжатлар ижросини таъминлашда чарм-пойабзал хомашё ресурсларидан самарали фойдаланиш, сифат кўрсаткичларини ошириш, кичик саноат зоналарини ташкил қилиш, ташқи бозорлардаги тарғиботни кучайтириш ва кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш бўйича ишлар фаол давом эттирилмоқда.

Ўзбекистон теридан чарм ва бошқа маҳсулотларни чуқур қайта ишлаш бўйича Марказий Осиёда йирик марказга айланиб бормоқда. Кластер усулида лойиҳалар амалга ошириш бўйича ҳам тизимли ишлар йўлга қўйилган. Бугунги кунда соҳа бўйича терини қайта ишлаш ҳамда тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришга ихтисослашган 10 дан ортиқ корхоналар мавжуд. Жумладан, “Peng Sheng Charm”,

⁸Подробнее: https://www.norma.uz/qonunchilikda_yangi/qorakul_teri_ishlab_chiqarish_va_eksport_qilishga_-_subsidiyalar

“Orient Technology”, “Premium Leather”, “Angren Charm Invest”, “Hamkor Nur Savdo”, “Nafis Charm”, “Ravon taraqqiyot orzusi” “Buxoro qorako’l klaster” каби корхоналарда ишлаб чиқаришнинг занжирини шакллантирилмоқда. Бироқ “чарм-пойабзал маҳсулотлари” саноатини бир жойда жамлаган кластер мавжуд эмас. Тармоқда кластер лойиҳаларни амалга оширишдан асосий мақсад, энг аввало, ишлаб чиқариш занжирини бир жойда жамлашдир. Бу орқали хомашёдан тайёр маҳсулотгача бўлган барча жараён бир жойда бажарилиши ҳисобига инвестициявий жозибадорликни ошириш ва таннархни пасайтиришдан иборат.

Шунингдек, кластер усули юқори кўшилган қийматли экспортбоп ҳамда рақобатбардош тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришга эришиш имконини беради. Логистика масаласини енгиллаштириш, ишлаб чиқариш кооперациясини йўлга қўйиш каби зарур шароитлар пайдо бўлади.

Ҳозирги кунда статистик маълумотларга қараганда биргина Бухоро вилоятида 2022 йилда 1 млн 200 минг, 2023 йида эса 1 млн 400 минг бош йирик шохли моллар мавжуд бўлган. Бу йирик шохли моллар 89.6% деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлар ҳисасига тўғри келади. Йил давомида бу қора молларнинг 15-20% га яқини аҳолини гўшт ва гўшт маҳсулотлари билан таъминлаш учун сўйилади.

Бир дона терининг ўртача нархи бугунги кунда 200000 сўмни ташкил этади, юқорида келтирилган 350000 дона терининг ўртача нархи бир йилда 700 млрд сўмдан иборат. Бу хом ашёлар бугунги кунда вилоятимизда қайта ишлашни имкони йўқлиги сабабли бошқа вилоятларга ва чет давлатларга олиб кетилмоқда.

Агарда бу хом ашёларни ўзимизни ҳудудда ишлаб чиқариш корхоналарни ташкил қилиб, турли **чармлар** олсак мақсадга мувофиқ бўлар эди. Чунки бир дона хом ашёни ўртача майдони 200 дм.кв. деб ҳисобласак, бу хом ашёлардан 100 млн. дм.кв. турли хил чармлар олиш мумкин. 1 дм.кв. чармнинг ўртача нархи 3000 сўмни ташкил қилса, 300 млрд. сўмлик чарм ишлаб чиқарилади. Агар буни валютага айлантирсак 25 млн долларни ташкил қилади.

Бухоро вилоятида ҳар бир истеъмолчига бир йилда камида 4 жуфт пойабзалга эҳтиёж мавжуд. Бу эҳтиёж вилоят миқёсида ҳисобланса, ўртача кундалик ҳаётимиз учун $1900000 \cdot 4 = 7\,600\,000$ жуфт пойабзалга тўғри келади. Лекин вилоятимизда фақатгина пойабзал эмас, балки чарм атторлик буюмларига ҳам эҳтиёж катта.

Пойабзал ва чарм атторлик маҳсулотлари билан вилоят эҳтиёжини таъминлаш ҳозирги кунда ҳудудимиздаги мавжуд пойабзал ишлаб чиқариш корхоналари ва чет давлатлардан киритилаётган маҳсулотлар билан таъминланмоқда. Вилоятимиздаги мавжуд корхоналарда бир йилда атиги 350 минг жуфт пойабзал ишлаб чиқарилмоқда, бу аҳолини эҳтиёжини 2% ни қондираётти холос. Четдан олиб келинаётган маҳсулотлар билан бирга ҳисоблаганда ҳам аҳоли ўртасида пойабзал ва чарм атторлик буюмларига бўлган эҳтиёж катталиги кузатилмоқда. Бундан кўриниб турибдики 7 млн. дан ортиқ пойабзалга бўлган эҳтиёжни хориж давлатларидан кириб келаётган маҳсулотлар билан таъминланмоқда.

Бозор ўрганилганда ҳозирги кунда эркаклар пойабзалининг ўртача нархи 200-250 минг сўми ташкил этади. Чармдан тайёрланадиган буюмлар таннарини 70-80% ни, унга сарфланадиган материаллар нархи ташкил этади. Кўришиб турибдики Бухоро вилоятида **пойабзал ва чарм-атторлик буюмлари ишлаб чиқариш корхонаси** барпо этилса юқорида кўрсатилган муаммолар ўз ечимини топади деб ўйлаймиз.

Таҳлиллар ва маълумотларни ўрганган ҳолда биз **“Чарм-пойабзал маҳсулотлари”** саноат кластерининг ташкилий структурасини таклиф этамиз (2-расм).

2-расм

Бухоро худудида “**Чарм-пойабзал маҳсулотлари**” саноат кластери ташкил қилиш мақсадга мувофиқ бўлиб, кластерда тайёрланадиган маҳсулотлар учун етарлича табиий ресурслар мавжуд. Бу эса ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар таннархини пасайиб, соф фойда ошишига ва маҳаллий хом-ашёларимиз вилоятнинг ўзида қайта тайёрланиб улардан тайёр чарм маҳсулотлари ишлаб чиқаришга ва янги ишчи ўринлар пайдо бўлишига замин яратади.

Чарм – пойабзал маҳсулотлари саноат кластерини ташкил этишнинг афзал жиҳатлари.

- Вилоятда хом ашё базасининг мавжудлиги;
- Ишчи кучи арзонлиги, янги иш ўринларини пайдо бўлиши, аҳоли бандлигининг ўсиши;
- Аҳоли эҳтиёжини қондирадиган табиий чарм ва мўйнадан бўлган маҳсулотлар таннархини пасайиши;
- Вилоят экспорт салоҳиятини ошириб, валюта олиб кириш имкониятини ўсиши;
- Мутахассисларнинг мавжудлиги ва мазкур соҳалар бўйича Бухоро муҳандислик-технология институтида тайёрланаётган ёш мутахассислар кучидан тўлақонли фойдаланиш имконияти.

Хулоса: Юқорида келтирилган далилларни бирлаштирган ҳолда ягона мақсадга йўналтирилган “чарм-пойабзал маҳсулотлари” етиштириш, қайта ишлаш ва тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришга мўлжалланган саноат кластерини ташкил этиш мақсадга мувофиқ бўлади деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Морозова, Л. Э., Бортник, О. А., Кравчук, И. С. Экспертные методы и технологии комплексной оценки экономического и инновационного потенциала предприятий / Л.Э. Морозова, О.А. Бортник, И.С. Кравчук – М.: МГУПС, 2009. – 81 с.
2. Т. В. Сергиевич Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь. БИЗНЕС. ИННОВАЦИИ. ЭКОНОМИКА. 2021. ВЫПУСК 5. С. 70–81
3. H. Steinfeld is Senior Officer (Programme, Policy & Planning) and J. MakiHokkonen is Senior Officer (Livestock Production Systems), Animal Production and Health Division, FAO, Rome, Italy.
<http://www.fao.org/3/v8180t/v8180t0y.htm>
4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ XX Рахмонов АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ, 371-373
5. Отрасли животноводства. <https://geographyofrussia.com/otrasli-zhivotnovodstva/>